

KORXONALAR SOHALARI FAOILYATINI BOSHQARISH

Sharipov Sarvar Muzaffar o‘g‘li¹, Fayziyeva Dilafruz Shuxratovna²

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti KB – 76 Guruh Talabasi

²Innovatsion menejment fakulteti Innovatsion menejment kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947589>

***Annotatsiya.** Korxonalar faoliyatini samarali boshqarish raqobatdosh iqtisodiyot sharoitida muhim omil hisoblanadi. Turli sohalarda faoliyat yurituvchi korxonalar o‘z strategiyasini bozor talabi, innovatsion rivojlanish va klasterlar bilan integratsiya asosida shakllantirishi zarur. Korxonalar boshqaruvida resurslardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, raqobatbardoshlikni oshirish, yangi strategiyalarni joriy etish va boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish muhim ahamiyatga ega. Klaster yondashuvi esa korxonalar o‘rtasida hamkorlikni kengaytirib, iqtisodiy rivojlanishni jadallashtiradi. Ushbu tezis korxonalarni boshqarishning zamonaviy mexanizmlari, strategik rejalashtirish va raqobat ustunliklarini shakllantirish omillarini yoritadi.*

***Kalit so‘zlari:** Korxonalar boshqaruvi, strategik rivojlanish, raqobatbardoshlik, innovatsion yondashuv, klasterlashuv, iqtisodiy rivojlanish, ishlab chiqarish samaradorligi, resurslarni boshqarish, bozor iqtisodiyoti, menejment tizimi.*

“Kimyo sanoatini modernizatsiya qilish va klasterlash tizimini joriy etish haqida”

1. “Navoiyazot” AJ tarkibidagi 7 ta yirik bo‘linma 2021–2023 yillarda alohida korxonalar qilib ajratildi, bu esa kimyo sanoatida “kimyo klasteri”ni shakllantirish jarayonini boshlagan.

2. Korxonaga Germaniya va Yaponiya investorlarining 500 mln dollardan ortiq investitsiyasi jalb qilindi, natijada boshqaruv tizimi raqamlashtirildi va yangi ammiak-karbamid zavodi ishga tushirildi.

“To‘qimachilik klasterlari faoliyatini yo‘lga qo‘yish to‘g‘risida”

1. 2017-yildan boshlab paxta-to‘qimachilik klasterlari joriy qilindi va 2024-yilga kelib 100% paxta hosili klasterlar orqali yetishtirilmoqda, ya‘ni davlat xo‘jaliklari bekor qilinib, fermer–klaster boshqaruv tizimiga o‘tildi.

2. Klaster tizimi tufayli to‘qimachilik mahsulotlari eksporti 1,3 mlrd dollardan 3,1 mlrd dollarga oshdi, bu esa boshqaruvdagi yangi modelning samaradorligini isbotladi.

Korxonalar faoliyatini boshqarish zamonaviy iqtisodiyotda ishlab chiqarish jarayonlari, moliyaviy oqimlar, mehnat resurslari va marketing faoliyatini yagona tizimga birlashtirishni talab etadi. Korxonalar boshqaruvining asosiy maqsadi — resurslardan samarali foydalanish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishdir. Bunda boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi, ichki jarayonlarni muvofiqlashtirish hamda xodimlar faolligini oshirish muhim rol o‘ynaydi. Har bir korxonalar o‘z faoliyat yo‘nalishiga qarab boshqaruv modellarini moslashtiradi. Raqobat sharoitida korxonalar strategik rejalashtirish, innovatsion yondashuv va bozor talabiga mos mahsulot ishlab chiqarishni ustuvor vazifa qilib oladi.

Innovatsion boshqaruv orqali esa yangi texnologiyalarni joriy qilish, avtomatlashtirish, raqamli yechimlardan foydalanish va mahsulot ishlab chiqarishni

optimallashtirish amalga oshiriladi. Bu esa korxonalar samaradorligi va raqobatbardoshligini oshiradi. Korxonalar uchun klasterlashuv — hamkor korxonalar, ilmiy markazlar va xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotlar bilan birlashgan holda faoliyat yuritish imkoniyatini yaratadi. Klaster tizimi resurslardan birgalikda foydalanish, innovatsion g‘oyalarni tez joriy etish va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi. Natijada korxonalar o‘z sohasida nafaqat ichki bozor, balki xalqaro bozorda ham o‘z o‘rnini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Porter M. “Competitive Advantage”.
2. Kotler F. “Marketing Management”.
3. O‘zbekiston Respublikasi “Korxonalar to‘g‘risida”gi Qonuni.
4. Innovatsion rivojlanish bo‘yicha ilmiy maqolalar va o‘quv qo‘llanmalar.
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/>